

PSIXOLOGIK SALOMATLIK NIZOLI BO‘LMAGAN XULQ- ATVORINING ASOSI

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna

“University of economics and pedagogy” NOTM professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331984>

***Annotatsiya.** Psixologik salomatlik shaxsning jamiyatda adekvat bo‘lib qolishini ta‘minlovchi psixikaning barqarorligidir. Xulq-atvorning noto‘g‘riligi kasalliklar va ruhiy kasalliklar haqida gapiradi. Maqolada psixologik salomatlikning inson xulq-atvoridagi ahamiyati yoritib berilgan*

***Kalit soz‘lar:** psixologik salomatlik, psixologik farovonlik, psixologik savodxonlik, psixologik madaniyat, o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini tarbiyalash, to‘g‘ri qaror qabul qilish.*

Psixologik salomatlikning asosiy mezonlari: jamiyatni adekvat tushunish; harakatlardan xabardorlik; ishlash va faoliyat; yangi maqsadlarga intilish; aloqalarni topish qobiliyati; oddiy oilaviy hayot; qarindoshlarga mehr hissi; javobgarlik; hayot rejasini tuzish va unga rioya qilish qobiliyati; shaxsiy rivojlanishga e‘tibor berish; yaxlitlik hisoblanadi.

Biz “salomatlik” so‘zi nimani anglatishini kamdan-kam o‘ylaymiz. Ba‘zilar uchun bu tanada kasalliklarining yo‘qligidir. Lekin bu konsepsiya nafaqat jismoniy salomatlik holatini, balki hissiy va psixologik farovonlikni o‘z ichiga oladi. Bu tashqi dunyo bilan o‘zaro munosabatlarning bir turi bo‘lib, unda inson baxt va qoniqish his qiladi. Bu ichki va tashqi uyg‘unlik, normal yashash imkoniyatini beradigan muvozanat.

Demak, psixologik salomatlik – bu tajriba emas, balki shaxsning farovonligi, moslashuvchanligi, harakatga moyilligi. Bu shuningdek, ajoyib kayfiyat, o‘zini va boshqalarni qabul qilish, ijodkorlik, mas‘uliyat, mustaqillik va boshqalarni o‘z ichiga oladi. Boshqa tomondan, yoqimli his-tuyg‘ularga aralashadigan shaxsiyatning halokatli ko‘rinishlari mavjud bo‘lib, ular odamda umumiy norozilik, aybdorlik hissini uyg‘otadi.

Agar inson psixologik jihatdan nosog‘lom bo‘lsa, u odatiy yollar bo‘yicha harakat qiladi, biror narsani o‘zgartirishni xohlamaydi, muvaffaqiyatsizliklar va muvaffaqiyatlarni noto‘g‘ri qabul qiladi.

Ammo psixologik farovonlik va ijobiy xarakter xususiyatlari bir xil deb o‘ylamang, chunki dunyo jamiyatlarida ijobiy xususiyatlar normalari har xil. Bu ideal shaxsning namunasi emas, balki o‘ziga va boshqalarga bo‘lgan xohishdir. Psixologik jihatdan sog‘lom odam unga nima bo‘layotganini tushunadi, benuqsonlikni his qiladi. Ma‘lum bo‘lishicha, bunday odam boshqalarni o‘ziga tahdid deb hisoblamaydi.

Maslou nazariyasiga ko‘ra, psixologik salomatlik insonni nafaqat subyektiv farovonlik hissi bilan to‘ldiradi, balki o‘z-o‘zidan haqiqatdir. Bu shunchaki yaxshiroq emas, bu haqiqat, chunki sog‘lom odam haqiqatni ko‘proq ko‘ra oladi. Bunday salomatlikning yo‘qligi nafaqat shaxsiyatni tushkunlikka soladi, balki bu o‘ziga xos ko‘rlik, fikrlash patologiyasi.

To‘liq sog‘lom odamlar kam, lekin ular bor. Agar inson buni xohlasa, mutlaq salomatlikni tushunishga harakat qilsa, bu haqiqiy maqsaddir. Dushmanlik va noloyqlikdan ko‘ra, sog‘lom, adekvat, ishonchli jamiyatda yashash yaxshiroqdir. Bu har birimiz uchun muhim. Psixologik salomatlikni, ruh va tananing muvozanatini tushunishga harakat qilish kerak.

Odamlarning sog‘lom bo‘lishi, borligi (ozgina bo‘lsa-da) iymon va umidni uyg‘otadi, yanada ko‘proq intilish, shaxs sifatida ulg‘ayish istagini uyg‘otadi. Ruh va inson tabiatining imkoniyatlariga bo‘lgan bunday ishonch bizni sog‘lom jamiyat qurishga undaydi.

Biz o‘z tanamizga g‘amxo‘rlik qilganimizdek, ruhiy holatimizga ham g‘amxo‘rlik qilish muhimdir. Jismoniy salomatlikka erishish uchun sog‘lom turmush tarzi va boshqalarga amal qilamiz. Psixologik ma‘noda salomatlikka erishish uchun mehnat va irodali harakat kerak bo‘ladi. Bu o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini tarbiyalash, to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyati, harakatning boshqa variantlarini ta‘kidlash, yangiliklarga tayyorlikdir.

Albatta, to‘g‘ri yo‘nalishda borish va rivojlanish uchun avvalo inson o‘z shaxsiyatini, zaif tomonlarini va resurslarini bilishi kerak. Bunga shaxsiyat, aql, xarakterni o‘rganishga qaratilgan maxsus texnikalar yordam beradi. Bularning barchasi hayot istiqbollarini, shaxsiy o‘shishga hissa qo‘shadigan qoidalarni shakllantirishga yordam beradi, o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga va yutuqlarni real baholashga yordam beradi.

Maxsus yaratilgan sharoitlar, ya‘ni darslarda, ma‘ruzalarda, seminarlarda, amaliy mashg‘ulotlarda o‘quv ma‘lumotlarini o‘zlashtirish jarayoni psixologiya va pedagogika sohasidagi ko‘plab olimlar tomonidan e‘tiborga olingan. Bugungi kunga qadar ta‘lim jarayonida yangi bilimlarni shakllantirish mexanizmlari va qonuniyatlarini tavsiflashning turli xil yondashuvlari mavjud: tushuntirish va illyustrativ (Y.A.Komenskiy), rivojlanayotgan ta‘lim nazariyasi (D.B.Elkonin, V.V. Davydov), bilim nazariyasi, aqliy harakatlarning bosqichma-bosqich shakllanishi (P.Y.Galperin), dasturlashtirilgan ta‘lim (B.Skinner, L.N.Landa, V.V.Okon), muammoli ta‘lim (M.I.Maxmutov, A.M.Matyushkin, T.V.Kudryavtsev), shaxsga yo‘naltirilgan (I.S.Yakimanskaya), h.k.

Yondashuvlarning xilma-xilligi, bir tomondan, bilimlarni shakllantirish haqidagi g‘oyalarni oydinlashtirishga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ularga javob izlashda qo‘shimcha savollar va tadqiqot yo‘nalishlarini keltirib chiqaradi.

Psixologik savodxonlik – bu malakali muloqot qilish, munosabatlarni o‘rnatish, ta‘sir qilish va ta‘sirga qarshi turish qobiliyati va ko‘nikmalari. Psixologik madaniyatning bir qismi sifatida quyidagi kabi murakkab ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi:

- ✓ savodli aloqa o‘rnatish;
- ✓ savodli e‘tiroz;
- ✓ savodli tanqid;
- ✓ savodli chiqishlar;
- ✓ savodli munosabat.

Qoida tariqasida, psixologik savodxonlik ta‘sir samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Psixikaning sog‘lomligi va savodxonligi belgilari:

- ✓ madaniy intilish va ko‘nikmalarni tizimli ravishda o‘zida tarbiyalash;
- ✓ oddiy va ishbilarmonlik muloqotining yetarli darajada yuqori darajasi;
- ✓ psixologik jihatdan o‘zini o‘zi boshqarish;
- ✓ biznesga ijodiy yondashish;
- ✓ o‘z shaxsini tan olish va real baholay olish qobiliyati va boshqalar.

Shaxsning umumiy psixologik madaniyatining asosiy vazifalarini L.S.Kolmogorov quyidagicha ta‘riflaydi:

1. Psixologik qarashlar, qiziqishlar, ko‘nikmalar, faoliyat usullari, avlodlar davomiyligini va insoniyatning izchil rivojlanishi uchun sharoitlarni yaratadigan usullarni saqlash va yetkazish (reproduktiv-translyatsion).

2. Yoshi, millati, jinsi va boshqa xususiyatlariga ko‘ra farq qiluvchi odamlarning ijtimoiy moslashuvini, samarali o‘zaro ta’sirini, o‘zaro tushunishini, muloqotini ta’minlash, mavjud hayotiy tajriba, ta’lim, aqliy jarayonlarni rivojlantirish asosida muammolarni hal qilishga qaratilgan ichki va tashqi inson faoliyatining samaradorligi va sifatlarni ta’minlash. (konstruktiv-adaptiv).

3. Hayotiy o‘zlikni anglash jarayonida rejalashtirish, yo‘nalganlik, ongli rejalashtirish, inson o‘z hayoti, taqdirini “qurishi” (proyektiv-yo‘naltiruvchi).

4. O‘z-o‘zini tartibga solish, o‘z-o‘zini tashkil etish, o‘zini o‘zi boshqarish jarayonlarining samaradorligini ta’minlash (boshqaruv).

5. O‘z-o‘zini takomillashtirish, o‘zini o‘zi anglash, o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonlarini faollashtirish (rivojlantiruvchi).

6. Insonning ichki dunyosini uyg‘unlashtirish, yaxlit, izchil o‘zini o‘zi anglash, ichki farovonlik holatini yaratish, insonning to‘liq ma’naviy hayotini ta’minlash, hayot sifatini yaxshilash (uyg‘unlashtiruvchi va profilaktik).

7. Inson hayotining barcha sohalarida individual va ijtimoiy hayotning progressiv o‘zgarishlarini, yangilanishini ta’minlash (mahsuldor).

Xulosa qilib aytganda, sog‘likka erishishda individual strategiyani yaratish uchun sog‘likka nisbatan psixologik kompetensiyani rivojlantirish va o‘z hayotining sifatini tubdan o‘zgartirish kerak. Bu subyektiv idrokdagi psixologik, jismoniy va hissiy farovonlikning ajralmas ko‘rsatkichidir. Hayot sifatining muhim ko‘rsatkichi – bu shaxsning uning atrofidagi ijtimoiy vaziyatga nisbatan moslashuvi, shuning uchun hayot sifati o‘ziga xos global tizim bo‘lib, u madaniyat, ekologiya, ta’lim sifati, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tashkil etilish sifati va shaxsning sifatini o‘z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Entsiklopediya. Umumiy va ijtimoiy psixologiya, M.I.Enikeev, PRIOR nashriyoti - Moskva, 2002.
2. Umumiy psixologiya, A.V.Petrovskiy, “O‘qituvchi nashriyoti” – Toshkent, 1975.
3. Noskov V., Rivojlanish psixologiyasi va yosh davr psixologiyasi, Vladivostok, 2003.
4. Морозов А.В. Деловая психология, Издательство Союз – Санкт-Петербург, 2000.